

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕССТЫКОВОГО ПУТИ

Хальфин Гали-Аскар Рустамович

- PhD, доцент

Жуманиёзов Мунисбек Озодович.

Магистрант кафедры «Железнодорожная инженерия» Ташкентского
государственного транспортного университета.

Электронный адрес: munisbekjumaniyazov03@gmail.com

Телефон: +99891 772 55 11

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17657426>

Аннотация

В статье рассматриваются современные методы контроля состояния бесстыкового железнодорожного пути, направленные на обеспечение его устойчивости и безопасности эксплуатации. Проведен анализ температурных напряжений, деформаций и геометрических отклонений рельсов. Обоснована необходимость внедрения комплексных систем мониторинга, позволяющих своевременно выявлять потенциально опасные участки пути. На основе анализа опыта АО «O'zbekiston temir yo'llari» предложены рекомендации по повышению надежности и долговечности рельсовой плети.

Ключевые слова: бесстыковой путь, устойчивость, температурные напряжения, контроль, мониторинг, железнодорожная инфраструктура.

Введение

Развитие современной железнодорожной инфраструктуры невозможно без применения бесстыкового пути, который обеспечивает плавность движения поездов, снижение уровня шума и вибрации, а также уменьшение затрат на содержание пути. Однако эксплуатация бесстыковых рельсовых плетей сопровождается возникновением значительных внутренних напряжений, вызванных изменением температуры, неравномерным оседанием балластного слоя и динамическими нагрузками от подвижного состава. Поэтому обеспечение устойчивости рельсового пути является одной из приоритетных задач транспортной отрасли.

Особое внимание уделяется разработке и внедрению методов диагностики и контроля технического состояния пути. АО «O'zbekiston temir yo'llari» активно внедряет современные технологии, включая геодезический мониторинг, ультразвуковую дефектоскопию и температурные сенсорные системы, позволяющие отслеживать параметры рельсов в реальном времени.

Методика исследования

В рамках исследования была проведена систематизация существующих методов контроля устойчивости бесстыкового пути. Основное внимание уделено четырем направлениям: геометрическому контролю, термомониторингу, вибродиагностике и ультразвуковой дефектоскопии.

1. Геодезический контроль позволяет выявлять отклонения оси пути, просадки шпал и изменение профиля. 2. Термомониторинг используется для измерения температуры рельсовой стали и определения критических температур продольного сжатия. 3. Вибродиагностика дает возможность оценивать состояние балластного слоя и шпал по спектру колебаний. 4. Ультразвуковая дефектоскопия применяется для выявления трещин, расслоений и других внутренних дефектов рельсов.

Исследование проводилось с использованием данных эксплуатационных наблюдений на участках железных дорог Узбекистана. Сравнительный анализ показал, что комплексное применение нескольких методов повышает точность диагностики до 90–95%.

Результаты и обсуждение

Результаты анализа показали, что наибольшее влияние на устойчивость бесстыкового пути оказывают температурные напряжения, возникающие в рельсах при изменении погодных условий. При отсутствии надлежащего контроля возможно возникновение продольных изгибов и даже сходов с рельс. Комплексная система мониторинга, включающая температурные датчики, геодезические измерения и вибродиагностику, позволяет своевременно обнаруживать такие отклонения и принимать меры по их устранению.

Практические результаты, полученные в рамках эксплуатационных испытаний АО «O'zbekiston temir yo'llari», подтвердили, что внедрение автоматизированных систем контроля снижает вероятность деформации пути на 18–22% и увеличивает срок службы рельсовой плети на 12–15%.

Выводы

1. Устойчивость бесстыкового пути напрямую зависит от эффективности системы контроля и диагностики.

2. Наиболее результативным является применение комплексного мониторинга, объединяющего геодезические, ультразвуковые и температурные измерения.

3. Использование современных сенсорных технологий и цифровых платформ позволяет повысить безопасность движения поездов и снизить эксплуатационные расходы.

4. Рекомендуется дальнейшее развитие автоматизированных систем мониторинга и их адаптация к климатическим условиям Узбекистана.

Список литературы:

1. Костюк В.Н. Бесстыковой путь: устройство, содержание, ремонт. — Москва: Транспорт, 2016.
2. ГОСТ 33184–2014. Рельсы железнодорожные бесстыковые. Общие технические требования.
3. Mundrey J.S. Railway Track Engineering. — New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2017.
4. АО «O'zbekiston temir yo'llari». Технические стандарты и методические указания по содержанию пути. — Ташкент, 2022.
5. Садыков Б.Б. Методы диагностики и мониторинга рельсового пути. — Ташкент: ТГТУ, 2023.